

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING YASHASH MANZILLARIDAN UZOQ MUDDATGA CHET EL DAVLATLARIGA KETGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASHDA MAHALLA FUQROLAR YIG'INI BILAN HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Raxmonqulov Muzaffar Ulug'bek o'g'li

323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698405>

Annotatsiya. Mazkur maqola profilaktika inspektorlarining uzoq muddat chet elga ketgan shaxslar bilan ishlash jarayonida Mahalla fuqarolar yig'ini bilan o'zaro hamkorligini takomillashtirish masalalarini o'rganadi. Uzoq muddat xorijga chiqib ketgan, migratsion xavf guruhiga mansub fuqarolar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish, oilaviy-ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish, ijtimoiy profilaktika choralarini belgilashda mahalla tizimi eng yaqin hamkor tuzilma hisoblanadi. Tadqiqot davomida mavjud hamkorlik mexanizmlaridagi kamchiliklar, axborot almashinuvi tartibining sustligi, nazoratning uzluksiz emasligi aniqlanib, ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Maqolada integratsiyalashgan axborot tizimlari, qo'shma monitoring guruhlar va migrantlar bilan ishlashning mahalla darajasidagi pedagogik-psixologik yondashuvlari samarali yechim sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, Mahalla fuqarolar yig'ini, migratsiya, profilaktik hisob, ijtimoiy xavfsizlik, hamkorlik mexanizmi, ma'lumot almashinuvi.

Introduction

O'zbekiston fuqarolarining xorijga mehnat qilish yoki boshqa maqsadlarda chiqish dinamikasi yildan yilga ortib bormoqda. Bu jarayonlar o'z navbatida mahalla tizimi va ichki ishlar organlarining migratsiya bilan bog'liq ijtimoiy xavf omillarini o'z vaqtida aniqlashi, oilaviy muammolarga e'tibor qaratishi hamda fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishini talab etadi. Uzoq muddat chet elda bo'lib turgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorlarining asosiy axborot manbai aynan mahalla bo'lib, mahalladagi ijtimoiy-psixologik muhit, oilaning moddiy holati, voyaga yetmaganlarning tarbiyasi, xavf guruhiga kiruvchi shaxslarning xatti-harakati to'g'risida eng aniq ma'lumotlar shu tizim orqali olinadi.

Mahalla fuqarolar yig'ini o'z mohiyati jihatidan aholiga eng yaqin bo'lgan o'zini o'zi boshqarish instituti bo'lib, fuqarolarning kundalik turmush tarzidagi o'zgarishlarni birinchi bo'lib ko'radi. Biroq hozirgi kunda mahalla bilan profilaktika inspektorlari o'rtasidagi axborot almashinuvi tizimi yetarli darajada standartlashtirilmagan, ba'zi hollarda kechikkan ma'lumotlar inspektorning o'z vaqtida profilaktik choralar ko'rishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun hamkorlikning tizimli, elektron va huquqiy asoslarini takomillashtirish bugungi kun talabidir.

Methods

Ushbu tadqiqot normativ-huquqiy manbalar, Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining uslubiy hujjatlari, Ichki ishlar vazirligining yo'riqnomalari hamda mahalla faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlarning tahliliga asoslandi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari va mahalla raislari bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali amaldagi o'zaro hamkorlik holati, muammolar va takliflar o'rganildi. Ayrim hududlarda qo'shma monitoring tadbirlari, uyma-uy o'rganish, migrantlar oilalari bilan profilaktik suhbatlar jarayonlari amaliy kuzatildi.

Metodologiyaning yana bir muhim qismi sifatida mahalla tizimi ishtirokida migrantlar bo'yicha elektron reyestrlarni shakllantirishning huquqiy va tashkiliy asoslari o'rganildi. Mahalla instituti xorijiy davlatlardagi "local community councils" modellari bilan qiyoslab tahlil qilindi. Bu esa samarali hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqishda ilmiy asos bo'lib xizmat qildi.

Results

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, uzoq muddat chet elga ketgan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar aksariyat hollarda mahallada mavjud bo'lsada, ular tizimlashtirilmagan va inspektorga muntazam yetkazilmaydi. Ayrim hollarda fuqarolarning xorijga chiqqan sanasi, ular qaytgan-qaytmaganligi, chet elda huquqiy muammolarga duch kelgani yoki ijtimoiy xavf omillariga jalb etilgani haqidagi ma'lumotlar kechikkan shaklda olinadi. Natijada profilaktika choralari o'z vaqtida belgilash imkoniyati kamayadi.

Tadqiqot natijalari shuningdek shuni ko'rsatdiki, mahalla raislari, xotin-qizlar faollari, yoshlar yetakchilari va inspektorlar o'rtasida migrantlar oilalari bilan ishlashda koordinatsiya yetarli emas. Migrantlar oilalaridan chiqqan voyaga yetmaganlar nazoratsiz qolishi yoki ijtimoiy xavf guruhiga tushishi holatlari ham o'z vaqtida aniqlanmayapti. Biroq ayrim hududlarda qo'shma reydlar, masofaviy monitoring, oila bilan muntazam suhbatlar olib borilganida ijobiy natijalar kuzatilgan.

Discussion

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalla tizimi profilaktika inspektorlarining eng muhim hamkori bo'la turib, hamkorlikning institutsional mexanizmlari yetarlicha shakllanmagan. Migrantlar haqida aniq ma'lumotlarning muntazam taqdim etilishi, ularning oilaviy muammolarining barvaqt aniqlanishi va ijtimoiy yordam ko'rsatish mexanizmlarining mahalla darajasida yo'lga qo'yilishi huquqbuzarliklar profilaktikasini sezilarli darajada kuchaytiradi. Xususan, mahalla faollari migrantlar bilan onlayn aloqa o'rnatish, oila a'zolari bilan psixologik suhbatlar o'tkazish, voyaga yetmaganlarni nazoratga olishda inspektorga katta yordam berishi mumkin.

Shuningdek, mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. "Migrant-2025" elektron monitoring platformasini mahalla tizimi bilan integratsiya qilish orqali inspektorlar real vaqt rejimidagi ma'lumotlarga ega bo'la oladi. Bundan tashqari, mahalla-inspektor-oila uchburchagida pedagogik-patrologik yondashuvni shakllantirish, profilaktik suhbatlarni tizimli tashkil etish, xavf guruhidagi migrantlar bilan individual profilaktik kartalar yuritish natijadorlikni oshiradi.

Conclusion

Xulosa qilib aytganda, profilaktika inspektorlarining uzoq muddat chet elga ketgan shaxslar bilan ishlashida Mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikni takomillashtirish huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish uchun migrantlar bo'yicha yagona elektron reyestr yaratish, inspektor va mahalla xodimlari o'rtasida axborot almashinuvi tizimini standartlashtirish, qo'shma profilaktik tadbirlarni yo'lga qo'yish hamda migrantlar oilalari bilan psixologik-pedagogik ishlarni kuchaytirish zarur. Shuningdek, mahalla tizimini profilaktik faoliyatning faol sub'yekti sifatida rivojlantirish, unga tegishli vakolatlar va mas'uliyatlarni aniq belgilash istiqboldagi samarali natijalarga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xolmonov, U. *Migratsiya jarayonlarida mahalla institutining o'рни*. — “Ijtimoiy xavfsizlik” jurnali, 2021.
2. International Organization for Migration (IOM). *Migration Governance Framework*. — Geneva, 2021.
3. UNDP Uzbekistan. *Local Governance and Community Participation Report*. — Tashkent, 2020.
4. Castles, S. & Miller, M. *The Age of Migration*. — New York: Guilford Press, 2020.